

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

04.02.2026

№ ЮЭ9965-26-
19245923

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРСК-ДУБНА"

полное наименование юридического лица

ОГРН

1	2	5	5	0	0	0	0	3	4	6	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 » февраля 2026 г.

число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРСК-ДУБНА"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ПАРСК-ДУБНА"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
	Сведения о наличии у юридического лица наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках <i>(сведения указываются по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018 – 2014 фасет 04))</i>	
5	Код и наименование языка народов Российской Федерации или иностранного языка	016 Английский
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
	Сведения о наличии у юридического лица наименования на английском языке	
7	Полное наименование на английском языке	LIMITED LIABILITY COMPANY "PARSK-DUBNA"
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025

9	Сокращенное наименование на английском языке	LLC "PARSK-DUBNA"
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Место нахождения и адрес юридического лица		
11	Место нахождения юридического лица	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДУБНА, Г ДУБНА
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
13	Адрес юридического лица	141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДУБНА, Г ДУБНА, УЛ ПРОГРАММИСТОВ, Д. 4, СТР. 4, ПОМЕЩ. 111
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения о регистрации		
15	Способ образования	Создание юридического лица
16	ОГРН	1255000034651
17	Дата регистрации	08.04.2025
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
19	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
20	Адрес регистрирующего органа	144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г.,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А.,,
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
22	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1255000034651 08.04.2025
23	Фамилия Имя Отчество	АВЕРКИЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
24	ИНН	772452862983
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025

26	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
28	Пол	мужской
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
30	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
31	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
32	Размер (в рублях)	100000
33	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
1		
34	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1255000034651 08.04.2025
35	Фамилия Имя Отчество	АВЕРКИЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
36	ИНН	772452862983
37	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
38	Пол	мужской
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
40	Гражданство	гражданин Российской Федерации
41	Номинальная стоимость доли (в рублях)	40000
42	Размер доли (в процентах)	40
43	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
2		
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1255000034651 08.04.2025
45	Фамилия Имя Отчество	ХОМИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
46	ИНН	775118351599

47	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
48	Пол	мужской
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
50	Гражданство	иностранный гражданин Республика Беларусь
51	Номинальная стоимость доли (в рублях)	40000
52	Размер доли (в процентах)	40
53	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
3		
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1255000034651 08.04.2025
55	Фамилия Имя Отчество	НУМЕРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
56	ИНН	366310973790
57	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
58	Пол	мужской
59	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
60	Гражданство	гражданин Российской Федерации
61	Номинальная стоимость доли (в рублях)	20000
62	Размер доли (в процентах)	20
63	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения об учете в налоговом органе		
64	ИНН юридического лица	5010063320
65	КПП юридического лица	501001001
66	Дата постановки на учет в налоговом органе	08.04.2025
67	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2255004841276 08.04.2025

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
69	Регистрационный номер страхователя	1377015019
70	Дата постановки на учет в качестве страхователя	08.04.2025
71	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2255004851484 09.04.2025
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
73	Регистрационный номер страхователя	1377015019
74	Дата постановки на учет в качестве страхователя	08.04.2025
75	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2255004851473 09.04.2025
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения заявительного типа		
Сведения об основном виде деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
77	Код и наименование вида деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения о дополнительных видах деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
79	Код и наименование вида деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
2		
81	Код и наименование вида деятельности	42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
82	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025

3		
83	Код и наименование вида деятельности	42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями
84	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
4		
85	Код и наименование вида деятельности	42.91 Строительство водных сооружений
86	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
5		
87	Код и наименование вида деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
88	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
6		
89	Код и наименование вида деятельности	43.11 Разборка и снос зданий
90	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
7		
91	Код и наименование вида деятельности	43.12 Подготовка строительной площадки
92	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
8		
93	Код и наименование вида деятельности	43.21 Производство электромонтажных работ
94	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
9		
95	Код и наименование вида деятельности	43.29 Производство прочих строительномонтажных работ
96	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
10		
97	Код и наименование вида деятельности	43.31 Производство штукатурных работ
98	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
11		
99	Код и наименование вида деятельности	43.32 Работы столярные и плотничные

100	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
12		
101	Код и наименование вида деятельности	43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
102	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
13		
103	Код и наименование вида деятельности	43.34 Производство малярных и стекольных работ
104	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
14		
105	Код и наименование вида деятельности	43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
106	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
15		
107	Код и наименование вида деятельности	43.91 Производство кровельных работ
108	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
16		
109	Код и наименование вида деятельности	43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
110	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
17		
111	Код и наименование вида деятельности	68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
112	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
18		
113	Код и наименование вида деятельности	68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
114	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025

19		
115	Код и наименование вида деятельности	68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
116	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
20		
117	Код и наименование вида деятельности	68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
118	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
21		
119	Код и наименование вида деятельности	68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
120	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
22		
121	Код и наименование вида деятельности	68.31.5 Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
122	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
23		
123	Код и наименование вида деятельности	71.11 Деятельность в области архитектуры
124	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1255000034651 08.04.2025
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
125	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
126	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1255000034651 08.04.2025
127	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
128	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
129	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ

130	Наименование документа	P11001 Заявление о создании ЮЛ
131	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ
132	Наименование документа	Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ
133	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
134	Наименование документа	26.2-1 Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
2		
135	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
136	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2255004841276 08.04.2025
137	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
3		
138	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
139	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2255004851473 09.04.2025
140	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
4		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
141	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
142	Дата документа	09.04.2025
4		
143	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
144	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2255004851484 09.04.2025
145	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
4		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
146	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>

